

O QUE PODE(RIA) SER: REABILITAÇÃO ARQUITETÔNICA E URBANA NO CINE MARROCOS

GRECHONIAK, José Alberto de Oliveira

Arquiteto e Urbanista; UNIPLAC (2020)

Pós-Graduado em Geografia, Cidade e Arquitetura; Escola da Cidade (2022)

Mestrando em Arquitetura e Urbanismo; PROGRAU/UFPEL (2021-)

joseagrechoniak@gmail.com

HECK, Márcia

Arquiteta e Urbanista; UFRGS (1998)

Mestre em Arquitetura; PROPAR/UFRGS (2005)

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo; UNIPLAC

marciaheck@uniplaclages.edu.br

Resumo. Este artigo, derivado do Trabalho de Curso requisito para conclusão da graduação em Arquitetura e Urbanismo junto à Universidade do Planalto Catarinense em 2020, toma como ponto de partida o Cine Marrocos, localizado em Lages/SC, cuja edificação data de 1964. Tendo sido recente desativado, vale-se contudo do reconhecimento do seu papel como cinema de rua na história da cidade, bem como da identificação de seu valor patrimonial enquanto representante de uma arquitetura que carrega traços modernos, para propor estratégias projetuais para um complexo cultural envolvendo o próprio edifício a ser reabilitado, e qualificando as áreas adjacentes como parte do conjunto. Pesquisas prévias ao exercício do projeto perpassam a relação entre cinema, cidade e modernidade, e entre patrimônio moderno e intervenções arquitetônicas. Já os estudos específicos das circunvizinhanças do edifício e as condicionantes envolvidas conduziram à setorização e às decisões de partido para a ocupação, entre áreas edificadas e abertas, dos espaços contíguos ao edifício do cinema, remetendo aos quatro eixos temáticos do projeto. Com o material resultante, espera-se contribuir com o pensar sobre as possibilidades outras, diferente do esquecimento, da subutilização e da degradação de edifícios valiosos nos centros urbanos brasileiros; ou, em outras palavras, com o que poderia ser o Passeio Cultural Marrocos.

CINEMA, CIDADE E MODERNIDADE

Seja no modo de construir, habitar ou viver, a transição entre os séculos XIX e XX foi marcada, em nível mundial, pela aspiração a tornar-se moderno. O cinema, durante este período, exerceu um papel de destaque, não só na evolução das atividades teatrais e tecnológicas, mas também como um equipamento capaz de criar e transformar os costumes e práticas urbanas vigentes (CHARNEY; SCHWARTZ, 2004).

A necessidade de modernização perpassou diferentes locais e contextos, inclusive Lages, cidade interiorana e pecuarista no Estado de Santa Catarina, foco desta pesquisa. Como consequência, verifica-se que desde o início dos anos 1900 até a metade do século, a Gestão Pública Municipal, sustentada pela elite oligárquica, tentava reforçar suas ligações até o litoral e a capital do estado, encontrando na promoção de atividades culturais, especialmente aquelas que abarcavam as artes cênicas, uma forma de aproximação com os grandes centros urbanos (LAVOURA, 2013; PEIXER, 2002).

Todavia, enquanto os teatros eram frequentados pelos mais abastados, ao cinema coube o papel de abrigo para espectadores de todas as classes sociais, fortalecendo-se, nesse sentido, como um programa cultural plural e democrático, com grande sucesso junto ao público, mesmo quando ocupava edifícios não exclusivos para estes fins (LAVOURA, 2013; MUNARIM, 2009). Essa popularidade é verificada pela subsequente construção dos cineteatros Carlos Gomes

(1938), Marajoara (1947), Tamoio (1947), Avenida (1956) e o último deles, Marrocos (1964), ponto de partida desta pesquisa.

Entretanto, Lages – que detinha diversos lugares para entretenimento e socialização – assistiu também, nas últimas décadas, ao fenômeno de desertificação dos cinemas de rua, estudado por Bonduki (2003), e aos impactos por ele trazidos, como a demolição de estruturas, a substituição de usos e o consequente esvaziamento ou subutilização das ruas que os circundam.

O Cine Marrocos, marco daquela aspirada modernização, seja como equipamento – cinema de rua –, seja como edifício – apogeu do modernismo em Lages – é, portanto, o ponto de partida do trabalho. Ambos, tanto seu papel histórico-cultural quanto sua representação arquitetônica-moderna em Lages, constituem pano de fundo para o entendimento do Marrocos como patrimônio imaterial e material, passível de resgate e intervenção. Contudo, esse legado patrimonial não é abordado sob a ótica preservacionista, e sim à luz de uma possível continuidade temporal. Nesse sentido, cabe o termo Re-arquitetura, como defendido por Frota (2004), uma vez que se pretenderam encontrar as estratégias projetuais que considerassem seu uso e funcionamento, porém incrementadas com uma série de atividades afins e complementares em construções anexas, que, aliadas à preexistência, poderiam criar, então, um novo conjunto digno de interesse (COMAS; PELLEGRINI, 2012).

CINE MARROCOS: UMA REPRESENTAÇÃO MODERNA EM LAGES

Construído na década de 1960, com o projeto do engenheiro-arquiteto curitibano Rubens Meister, o Cine Marrocos é pautado pela máxima modernista, onde a forma segue a função, que pode ser identificada desde a concepção da planta até a expressão de linguagem da fachada. O edifício consiste em um volume prismático básico retangular e destaca-se pelo purismo de suas formas, pelos grandes vãos vencidos por uma estrutura simples e racional e pela sua simetria bilateral.

O bloco posiciona-se sobre o alinhamento, voltando-se a nordeste junto à Rua Gov. Jorge Lacerda, ocupando ali 23 metros de largura. Em profundidade estende-se por aproximadamente 63 metros e distribui uma área construída de 1987,53 m² entre térreo, mezanino e subsolo.

Figura 1 – Planta do Cine Marrocos. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

A presença de linhas retas na fachada evidencia os eixos que definem, além da sua forma, as esquadrias, a marquise e os elementos de quebra-sol. Os últimos, considerados por Munarim (2009) como uma grande tela, localizam-se acima da marquise durante toda a extensão horizontal da fachada – interrompidos apenas pelos pilares, construídos em dois conjuntos com dois. Ainda na frente, o mármore e as pastilhas em branco revestem as paredes, contrastando com a coloração avermelhada dos elementos vazados quadriculados, que, para além da plástica, garantem privacidade ao mezanino.

Figura 2 – Cine Marrocos. Fonte: Rafael Krahl (2020).

Já no interior, logo ao centro, encontra-se uma das áreas de estar do cinema, com mobiliário original da década de 1960: poltronas brancas e vermelhas, lixeiras e cinzeiros. Ao fundo do ambiente, localiza-se a *bombonière*, antes composta apenas por uma bancada branca, que devido à ampliação de produtos a serem comercializados, ocupou parte da área de estar, levando à transferência de alguns dos móveis para o mezanino, juntamente com as máquinas de reprodução cinematográfica originais.

Figura 3 – Foyer. Fonte: Acervo do autor (2022).

Alinhados com as bilheteiras estão dois núcleos rígidos que abrigam a circulação vertical do edifício. Estes elementos são destacados pela mudança de revestimento através de um piso de mármore e por suas paredes laterais, revestidas por pastilhas de vidro de cor azul. Ao subir as escadas, chega-se a um mezanino de concreto, onde estão outro ambiente de estar central, área administrativa à esquerda com acesso direto à cabine de projeção, sanitários para os funcionários, e outra sala e banheiro à esquerda.

Retornando ao foyer, portas almofadadas e pisos de madeira dividem o ambiente e a sala de exibição. O espaço da plateia é servido por 1.012 poltronas – o que por anos conferiu-lhe a qualificação de maior sala de exibição do Brasil –, que se divide em três grupos através de corredores forrados em vermelho. Nas paredes, a mesma cor pinta as cortinas que ocultam os bastidores, com acesso a um mezanino e à casa de máquinas. No ponto focal encontram-se o palco e a tela de projeção.

Figura 4 – Sala de Exibição. Fonte: Acervo do autor (2022).

O conjunto a evocar, portanto, a presença de uma arquitetura afeita à Moderna em Lages, inclui alguns poucos exemplares, entre residenciais, comerciais ou institucionais, dentre os quais o Cine Marrocos, objeto deste trabalho. Em comum, estes edifícios possuem algumas características que permitem seu perfilamento e ou atributos que sugerem um alinhamento ao Moderno, atestando assim a aplicação de um vocabulário associado, mais do que a adoção de preceitos formais de fundação.

As propostas modernas não se concretizaram exatamente em boa parte das cidades médias brasileiras, especialmente as distantes dos epicentros, onde o aporte tardio encontrou obstáculos tanto do traçado tradicional já consolidado, quanto da construção convencional tratada apenas externamente com elementos tidos como modernos. Muitas vezes, as fachadas apresentam recursos empregados sem critério, demonstrando apenas a intenção de apropriação daquela linguagem. A posição marginal em relação ao panorama das realizações emblemáticas ou representativas da Arquitetura Moderna Brasileira é condição comum do caso de Lages com tantos outros locais país adentro, o que os coloca num grande conjunto pertencente ao “lado B” da Arquitetura Moderna.

A ABORDAGEM DE INTERVENÇÃO

A “invenção do patrimônio” (COMAS; PELLEGRINI, 2012) pode parecer paradoxal em primeira instância, já que a ideia de valor patrimonial poderia invalidar criações posteriores, não se fazendo necessário o encontro de propriedades a conferir condições de patrimônio a algo já supostamente valioso e digno de conservação (OSTERKAMP, 2015).

Com a combinação destes dois termos, inicia-se uma nova abordagem patrimonial, diferente das já conhecidas, pois, neste viés o tempo não é o quesito fundamental a ser considerado. Nesta proposição, o valor aferido não é restrito a edificações históricas, mas sim ao conjunto que resulta de um novo programa, de procedimentos projetuais e da inclusão de uma nova arquitetura, como explica Osterkamp (2015).

Tratam-se de operações de projeto que, através da complementação ou modificação de preexistência edificada, acabam por convertê-la em patrimônio. Ou seja, novas arquiteturas que, associadas a edifícios mais antigos, aparentemente sem maior valor, transformam-no – e a si próprias – em construção digna de interesse, proteção e conservação, casos em que o tempo passa a ser coadjuvante (COMAS; PELLEGRINI, 2012, p. 03).

Associa-se a isso o processo de re-arquitetura, que permite refletir a construção da cidade moderna a partir de uma utilização contemporânea e consciente das pré-existências, desencadeando uma série de possibilidades e ações que iniciam no objeto e encontram o espaço urbano, recorrendo a estratégias arquitetônicas e dispositivos de intervenção que podem e devem restaurar e reabilitar o novo lugar.

Projetar, hoje, é atuar cada vez mais no lugar já edificado. A utopia de construir grandes cidades faz parte já do passado. Projetar, hoje, é lidar com grandes ou, principalmente, pequenos problemas, sejam eles espaços, lugares, edifícios, equipamentos ou mesmo objetos urbanos de uso público; é interpretar os desejos de uma comunidade (FROTA, 2004, p. 110).

Numa abordagem atual, torna-se atrativo mesclar funções, atividades e públicos, bem como valorizar o existente através de um criterioso tratamento intervencionista, visando novos usos; cabem então aqui todos os sentidos atribuídos ao termo re-arquitetura.

O reconhecimento de patrimônio histórico ou cultural cancelado por instrumentos legais está longe de atingir uma gama imensa de edifícios e locais que não se enquadram ou não se qualificam pelo juízo de valor oficial. Ainda assim, seria desejável a ampliação do entendimento de que arquiteturas dotadas de alguma qualidade, antes de serem desfiguradas ou abandonadas, possam incorporar uma nova constituição, sincrônica, onde o projeto sedimenta e promove o diálogo entre lugar e memória, entre passado e futuro.

PASSEIO CULTURAL MARROCOS: CINEMA DE RUA E VITALIDADE URBANA

Reabilitar determinados espaços da cidade para o exercício de funções e atividades já existentes, e ou a inserção de novas compatíveis, envolve múltiplos aspectos - ambientais, sociais, econômicos, culturais e espaciais -, demandando políticas públicas e de incentivos à iniciativa privada (BRASIL, 2008). A proposta deste projeto, intitulado Passeio Cultural Marrocos, constitui-se do resultado de um trabalho acadêmico para fins de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, e, portanto, não busca a implementação, processo que envolveria a gestão complexa de ações integradas sobre o território, articulando esferas públicas e privadas. Ainda assim, tenciona, no desenho físico-espacial, equacionar condicionantes do lugar e contemplar aspectos relacionados à pré-existência motivadora do incremento, balizados pelas forças locais e temporais, ao formular conceito e partido que confirmam a devida visibilidade a tamanho potencial.

Com o mote “Ocupar e Resistir”, trata-se de um projeto-manifesto, firmando o cinema como protagonista para a ação ou o propósito desde quando abraça a palavra já no título: Passeio Cultural Marrocos. Dessa maneira, seja relacionada a verbo ou a substantivo – a ação ou efeito de passear, andar, ou um caminho destinado à circulação de pedestres, como exercício ou lazer –, a ideia de passeio forja o conceito deste projeto. A *promenade*, do francês (apropriada por Le Corbusier para descrever um itinerário *architecturale*), empresta sentido à intenção aqui

colocada, de prover um percurso vivo e interessante aos passantes e usuários que escolherem aquele caminho como parte de sua experiência, na qual também são atores.

Para o lançamento das bases projetuais, foram realizadas diversas visitas ao local, que permitiram identificar e zonar áreas adequadas à inserção do complexo. Por meio deste zoneamento, o Passeio Cultural Marrocos estrutura-se em 4 eixos, sendo eles: Passeio Cinema, Passeio Moderno, Passeio Cidade e Passeio Lages.

A partir dessa divisão, novos volumes são lançados sobre os terrenos, a fim de abrigar as atividades propostas no programa de necessidades. O partido consiste em blocos prismáticos regulares, adaptados às linhas limítrofes do tecido, com dimensões, níveis e gabaritos diferentes de acordo com a posição, elevando-se e adensando-se no miolo, e reduzindo-se e diluindo-se junto às testadas de quarteirão. Os blocos interligam-se por rampas e áreas abertas lineares ou nucleadas, constituindo o complexo com identidade visual destacada, porém respeitadora e articulada com o contexto.

Isto posto, distribuem-se os usos para cada bloco, em atendimento ao grau de maior ou menor publicidade e privacidade demandados. Assim, temos: o Passeio Cinema, que englobaria, além da âncora projetual do Cine Marrocos, uma escola de audiovisual, a fim de incentivar o ensino e a propagação desta arte; o Passeio Moderno, que assim se intitula pela alusão às de edificações que possuem traços modernos na área de intervenção; o Passeio Cidade, referente ao espaço público em áreas abertas e fechadas que age como promotor da interação entre o equipamento e os usuários do complexo, e responsável pela gradação entre o espaço público e o privado, distribuindo o fluxo do local; e, o Passeio Lages, que, objetivando fortalecer o comércio da cidade, oferece lojas de foco cultural e gastronômico bem como, com vistas a um maior adensamento da área, reúne em uma edificação verticalizada unidades de diferentes tamanhos, destinadas à habitação ou ao trabalho.

Figura 5 – Perfis do Passeio. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Figura 6 – Cine Marrocos e as edificações do Passeio. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Os encaminhamentos, as interações e os percursos costuram as edificações e são fundamentais para a circulação, vivência e vitalidade propostos para os usuários, ratificando o conceito de “passeio”.

Figura 7 – Axonométrica do Passeio. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

A implantação de um complexo cultural junto ao Cine Marrocos tencionaria, então, dotar de vitalidade e valorizar a parcela onde está ancorado esse importante marco da cultura local, representante também do modernismo na arquitetura, mais do que da Arquitetura Moderna. Caso sua implantação fosse viabilizada, oportunizaria assim a geração das atividades supracitadas, a permanência dos usuários e a visitação de públicos mais distantes, impactando positivamente não somente na centralidade apontada, mas também na cidade de Lages como um todo, e para além, contribuindo para o desenvolvimento da macrorregião Serrana.

Figura 8 – Edifícios e praça situados aos fundos do Cine Marrocos. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

UM FIM OU UM RECOMEÇO?

Com o passar dos anos, torna-se mais frequente o aproveitamento de estruturas já construídas para obras arquitetônicas que as incorporem. Para isso, leva-se em consideração, além do

tempo e da importância histórica das edificações, os usos propostos, o contexto urbano onde se inserem e seu impacto futuro na área.

Em sua maioria, situações assim ocorrem em áreas centrais das cidades, espaço urbano que historicamente é o grande promotor de interação entre os habitantes por meio de atividades culturais, comerciais, de serviço ou conhecimento, e que retém parte do arcabouço construído ou as cicatrizes do seu núcleo fundacional. É notório que estas regiões passaram, nas últimas décadas, por um processo de degradação, esquecimento e subutilização, que desencadearam a paulatina transferência destas atividades para outros bairros, ou até mesmo sua supressão.

O trabalho proposto vem ao encontro do fenômeno que timidamente acontece no Centro de Lages/SC, buscando a retomada a área do entorno do Cine Marrocos, através da sobreposição de usos contemporâneos a edificações históricas, como a do próprio cinema, mas também visando a valorização deste acervo material e imaterial “lado B” que, dia após dia, vem sofrendo um desmonte.

O objetivo do Passeio Cultural Marrocos é tratar o espaço urbano de maneira a evidenciar o protagonismo da rua e seu papel fundamental como conector. Através da valorização da servidão como via de ligação entre os edifícios propostos, ocupando-se pontos negligenciados com manifestações artísticas e sociais, evidenciam-se potencialidades por vezes esquecidas ao se pensar em espaço público. Além disso, ao se construir um diálogo entre novo e antigo, ressalta-se a importância da preservação do patrimônio arquitetônico da cidade, cotidianamente ameaçado pela especulação imobiliária. Portanto, com o lema “ocupar e resistir”, ao se trabalhar com caminhos, eixos e conexões urbanas evidencia-se a necessidade constante de promoção de pontos de encontro, locais públicos democráticos e horizontais, e ferramentas para a construção de uma cidade cada vez mais plural.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério das Cidades. SNPU. **Reabilitação de áreas urbanas centrais**. Brasília: Ministério das Cidades, 2005.

CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa. **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo Dias; PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. O futuro do pretérito e a invenção do patrimônio: o Museu do Pão em Ilópolis. In: XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2012, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

FROTA, José Artur D'Aló. Re-arquiteturas. **ARQTEXTO**. Porto Alegre: UFRGS, 2004, Vol. 5, pp. 110-141.

GRECHONIAK, José Alberto de Oliveira. **Passeio Cultural Marrocos: cinema de rua e vitalidade urbana**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Universidade do Planalto Catarinense. Lages, 2020.

LAVOURA, César. **O poder simbólico das artes: teatro e cinema nos tempos da Princesa Serrana**. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2013.

MUNARIM, Ulisses. **Arquitetura dos cinemas: um estudo da modernidade em Santa Catarina**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009.

PEIXER, Zilma Isabel. **A cidade e seus tempos: o processo de constituição do espaço urbano em Lages**. Lages: Editora Uniplac, 2002.

OSTERKAMP, Guilherme. **O Brasil Arquitetura e a Invenção do Patrimônio**. Dissertação (Mestrado) – Porto Alegre: UFRGS, 2015.